

YOSHLAR O'RTASIDA UCHRAYDIGAN NIZOLARNI BARTARAF ETISH YÖLLARI

Rimberganova Matluba Rimberganovna

Xorazm viloyati Gurlan tumanidagi

4-umumiy o'rta ta'lim maktabi Amaliyotchi psixologi

+97899 453.55.95

matlubarimberganova1992@mail.ru

Xalmuratova Surayyo Azatbayevna

Xorazm viloyati Gurlan tumanidagi

1-AFCHO'SM umumiy o'rta ta'lim maktabi

Amaliyotchi psixologi

+99899-456-39-82

Surayyo1982x@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11399735>

Annotatsiya: yoshlar orasida kelishmovchilik va nizolar muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola yoshlar orasida uchraydigan nizolar va ularni bartaraf etish usullari haqida hamda ularga o'zaro munosabatlarni o'rganishi va qadriyatlar, imkoniyatlar va fikrlarni almashish va ko'proq samimiy qarashlarni rivojlanishiga yordam beradi.

Kalit so'zlar: yoshlar, nizolar, kelishmovchilik, bartaraf etish, munosabatlar, qiyinchiliklar, muloqot, tushunish.

Yoshlar orasida nizolar odatda fikrlash, o'ylayotgan narsalar, shaxsiy xarakter va tabiat, g'urur va o'ziga ishonch kabi omillar orqali keltiriladi. Munosabatlar nima bo'lishi mumkinligini ta'sdiqlashga yordam beradigan samimiylik darajasi bo'yicha farqlana oladi.

Tengdoshlar orasida vositachilik yondashuvi, o'quvchilarni nizolarni o'zaro hal etishda o'z tengdoshlarini vositachilar sifatida jalb etishni o'z ichiga oladi. Bu yondashuvning afzalliklari orasida o'quvchilarning o'zaro munosabatlarini qurishi qobiliyatini rivojlantirishi, ularning muammolarini hal etishda mustaqilligini oshirishi va maktab muhitida o'zaro hurmat va tushunishni kuchaytirishi sanaladi. Kamchiliklari esa, ba'zi hollarda, tengdoshlar orasida yetarli tajriba va ko'nikmalarning yo'qligi tufayli nizolar noto'g'ri hal etilishi yoki yanada chuqurlashishi mumkin.

Nizolarni bartaraf etishning bitta yo'li, yoshlarning samimiylikni, fikr almashish uchun ehtiyojni tushunishini va bir-birining fikrlarini qadrlovchi madaniyatni yaratish uchun bir-biri bilan ishonchli muloqot qilishini ta'minlashtirishga e'tibor qaratiladi.

Ushbu tadqiqot, yoshlar orasida muloqot va samimiylik darajasi oshirish yo'llarini topishda muhimdir. Bu, ularning samimiy munosabatlarni rivojlanishi va bir-birining fikrlarini qadrlovchi madaniyat muhitini yaratishga imkon beradi.

Birinchi qadam sifatida, ota-onalar va mahalla vakillarini maktab hayotiga faol jalb qilish orqali ularning maktabdagi voqealar va muammolar yuzasidan xabardorligini oshirish zarur. Bu, ota-onalar yig'ilishlari, maktab kengashlari va jamoatchilik eshituvlarini o'tkazish orqali amalga oshirilishi mumkin. Ushbu tadbirlar, ota-onalarning maktabdagi nizolarni oldini olish va hal etish bo'yicha taklif va fikrlarini bildirishlari uchun platforma yaratadi. Shuningdek, mahalla jamoatchiligi bilan hamkorlikda o'quvchilarga mo'ljallangan ijtimoiy va ma'naviy tarbiya dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish muhimdir. Bunday dasturlar,

o'quvchilarning jamoatchilik bilan aloqalarini mustahkamlashga, ularning ijtimoiy mas'uliyat hissini oshirishga va turli ijtimoiy muhitlarda o'zaro samarali muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ota-onalar va mahalla jamoatchiligi bilan muntazam aloqada bo'lish, ularni maktab hayotining barcha jihatlariga jalb qilish, maktab va jamoatchilik o'rtasidagi ishonchni mustahkamlashga yordam beradi. Bu esa, o'z navbatida, maktab muhitida nizolarning oldini olish va hal etishda muhim omil hisoblanadi. Nihoyat, maktablar ota-onalar va mahalla jamoatchiligi bilan hamkorlikda nizolarni hal etish bo'yicha treninglar va seminarlar tashkil etishlari mumkin. Bu, ularning nizolarni aniqlash, ularga munosabat bildirish va ularni samarali hal etish bo'yicha ko'nikmalarini oshiradi. Ushbu yondashuv, maktab muhitida nizolarni oldini olish va ularni hal etishda keng jamoatchilikning faol ishtirokini ta'minlaydi, bu esa o'z navbatida, maktabdagi ta'limiy va ijtimoiy muhitning yaxshilanishiga hissa qo'shadi.

Xulosa: nizolar, kelishmovchiliklarni ko'rib chiqish va ularni bartaraf etish yoshlarning borishi kerak bo'lgan eng ishonchli yo'l. Biroq, ularning bu jarayonni yaxshi boshqarishlariga yordam beradigan doimiy qo'llab-quvvatlovga ehtiyoji bor. Bu, yoshlarning samimiy munosabatlarni rivojlanishi va bir-birining fikrlarini qadrlovchi madaniyat mihitini yaratishga imkon beradi.

Yoshlar orasida kelishmovchiliklar va nizolar tabiiy holat deb hisoblanishi mumkin, ammo ularga to'g'ri yondashish muhimdir. Ushbu nizolarni bartaraf etishning muhim yo'llari orasida samimiylik darajasini oshirish, ishonchli muloqot qilib fikr almashish, bir-biri bilan hurmatli munosabatlarini rivojlanish va bir-birining fikr va tajribalarini tan olish kabi ehtiyojlar bor.

Yoshlar orasida uchraydigan nizolar bilan barkamollashishda muhimdir hamda ularni boshqarish va ularga samarali yondashish uchun kerak bo'lgan ko'nikma va mahoratlarini o'rganish. Bu jarayon o'z navbatida yoshlar orasida o'zaro tushunish va samimiy munosabatlarni rivojlanishga, shuningdek bir-birini tushunish va qadrlovchi madaniyatni yaratishga yordam berishi mumkin. Katta yoshga chiqishda bu turdagi nizolar, og'irliklar va tan olishlarga oid tajriba qobiliyatiga aylanadi. Bu esa an'anaviy qiyinchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi, shuningdek o'zaro hurmat va tushunish madaniyatini rivojlanishiga olib keladi.

References:

1. Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. *American psychologist*, 55(5), 469-480.
2. Hill, J. P., & Lynch, M. E. (1983). The intensification of gender-related role expectations during early adolescence. In *Girls at puberty* (pp. 201-228). Springer, Boston, MA.
3. Meeus, W. (2011). The study of adolescent identity formation 2000–2010: A review of longitudinal research. *Journal of Research on Adolescence*, 21(1), 75-94.
4. Brown, B. B. (2004). Adolescents' relationships with peers. In *Handbook of adolescent psychology*.
5. https://oriens.uz/media/journalarticles/45_Habibullayev_Shixnazar_Abduvohid_ogli_307-312.pdf